

**FORMATION OF MODERN RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN
HISTORICAL URBAN CENTERS OF UZBEKISTAN**

Rakhmanova M.B.

Xaitov M.B

teachers, Samarkand state Architectural Civil engineering University,
Samarkand, Uzbekistan.

***Abstract.** Today, the requirements for the quality of residential design in urban planning are increasing. In particular, economic, socio-demographic, architectural-artistic and natural-related to the accounting of climatic conditions, as well as environmental, sanitary and hygienic and aesthetic requirements. This set of requirements is realized as specific modern factors in the formation of the principles of the design of residential buildings. This article examines the formation, factors affecting the development of historical housing, the structure of residential housing, and analyzes the importance of existing residential buildings in historically formed urban centers in the development of Tourism.*

***Keywords.** Urban planning, building and structure, residential, historical city, Historical Environment, Ecology, structure, function.*

УДК: 728.1

**ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ В
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ УЗБЕКИСТАНА**

Рахманова М.Б.

Хайтов М.Б.

преподаватель, Самаркандский государственный архитектурно-

строительный университет,
Самарканд, Узбекистан.

***Аннотация.** Сегодня требования к качеству жилого дизайна в градостроительстве возрастают. В частности, экологические, санитарно-гигиенические и эстетические требования, связанные с учётом экономических, социально-демографических, архитектурно-строительных и природно-климатических условий. Этот комплекс требований реализуется как специфические современные факторы формирования принципов проектирования жилых зданий. В данной статье изучаются факторы, влияющие на формирование и развитие исторических поселений, структура поселений, а также анализируется значение существующих жилых домов в развитии туризма в исторически сложившихся центрах городов.*

***Ключевые слова.** Градостроительство, здания и сооружения, жилище, исторический город, историческая среда, экология, структура, функция.*

Введение. Среда обитания человека определяется как развивающаяся система. Концепция процесса эволюционного развития требует понимания естественного сопротивления, скрытого в развивающемся объекте и движущего процесса. Чтобы воздействовать на динамический объект в нужном направлении, необходимо уметь использовать сопротивление объекта, не поворачиваясь против замысла. Например, много говорят о диспропорции между современными функциями старых городских центров и их традиционной средой. Сегодня постройки, построенные

в этой среде, не могут быть полностью снесены, для этого необходимо будет в определённое время переселить население, проживающее на этих территориях, в одно место, обеспечить его жильём. Оно имеет далеко идущие последствия и поднимает ряд сложных вопросов с социальной и экономической точки зрения.

Этого можно добиться, сохранив плановую структуру зданий, лишь отремонтировав их фасады в соответствии с нашей национальной архитектурой и создав новые. Это определенный путь решения проблемы. Однако такое решение более рентабельно, чем проект полной реконструкции зданий. Точно так же проектные предложения (не учитывающие существующую ситуацию) не гармонируют с существующим состоянием города, что создает настоящую катастрофу в среде старых городов [1].

Методы. В исторически сложившихся городах нашей республики своеобразие их облика выражается величественными объемами памятников архитектуры, расположенными на относительно нейтральном фоне малоэтажной традиционной жилой застройки. Новые жилые кварталы, состоящие из современных жилых домов, стремительно вписываются в неповторимый облик наших исторических городов. В связи с этим сохранение уникального облика наших исторических городов становится одной из важных проблем урбанистики нашей республики.

Бурный процесс активизации исторической части города Самарканда, играющей роль организационных экономических и административно -культурных центров в системе туризма, осуществляется с увеличением общего объема строительства старого города, где Основная часть памятников собрана. Она осуществляется

путём формирования и организации современных туристских центров, расширения их содержания, развития структуры, повышения архитектурной выразительности. В этом случае перед архитекторами - градостроителями стоит задача активно использовать все исторически ценные элементы и сохранить их, создать гармоничное единство древних и вновь построенных сооружений от исторически созданного сооружения к современному. Сложность решения этой задачи состоит в том, что в центре исторических городов высота зданий обычно не превышает 1-2 этажей, тогда как современное строительство ориентировано в основном на высотные и крупногабаритные здания.

Обсуждение и результаты. В последние годы к этому вопросу обращаются государственные, общественные и научные организации, проводятся специальные международные конференции, переговоры и симпозиумы, свидетельствующие об актуальности проблемы. В работах научно-исследовательских институтов особое значение придаётся таким вопросам, как важной части различных сложных тем.

Определены схема (модель) зон экономических типов жилых домов и схема (модель) зон примерных типов домов средней этажности. На основе особенностей местных условий (социально-демографической, природно - климатической, материально-производственной базы и др.), показанных по результатам исследования, определено архитектурное решение традиционного поселения города Самарканда, то есть его объем. - планировочная и объемно -пространственная организация оказала влияние на конструктивные решения и формирование всей среды жилищного строительства. Исследования показывают, что использование методов строительства, современных строительных материалов и конструкций вместе

образуют жилую группу. Эти условия и требования определяют архитектуру сельского поселения, его градостроительное движение, планировку и конфигурацию, композицию (масштаб, пропорцию, ритм), направленность, инсоляцию и т. д. Исследования объемно-планировочного формирования и объемно - пространственной организации жилых территорий показывают, что главным фактором являются природно - климатические условия. На этих законах основаны применение настоящего закона, социально-демографические, природно - климатические факторы в жилой архитектуре, жилым городском строительстве и проектировании жилых домов с учётом их развития, перспективы развития жилых домов и развития новых поколений. 1, 2].

В результате комплексного и систематического исследования планировочной структуры и объемно - пространственного состава городских поселений в работе раскрыты основные принципы и методы архитектурно-планировочной структуры и объемно - пространственной организации и формирования городских дворовых поселений, состоящих из были определены следующие принципы. В нашей республике по проектам и опыту зарубежных стран выявлены прогрессивные типы малоэтажных жилых домов по принципу «домохозяйство + приусадебное хозяйство + предпринимательство»;

Прогрессивные типы жилых домов средней этажности определялись по формуле «блок+квартира+усадьба+бизнес+блок - хаус».

1. Блок - хаусы и блок - квартирные и блок - квартирные экономические блоки по социально - пространственным типам, дифференциация и группировка и организация квартир по номенклатуре.

2. В результате исследования малоэтажных жилых домов с внутренними дворами жилые дома нашей страны и зарубежных стран разрабатываются в перспективе прогрессивных квартирных + дворовых

домов.

3. На основе разработанной модели определены требования к формированию, организации и застройке малоэтажных жилых домов с внутренними дворами. Проектирование жилых территорий с учётом природно -климатических условий региональных локальных территорий Узбекистана предъявляет определенным особые требования к выполнению архитектурно-строительных работ. То есть в условиях республики наблюдается высокий уровень солнечной радиации, быстрая смена и засушливость от постоянных факторов - природно - климатических условий, но в то же время она имеет региональные различия. Этим главным фактором является правило некомфортных условий во всех регионах республики, высокая температура воздуха, продолжительность термического периода (длится 2-3 месяца) в летний период. Поэтому этот фактор очень важен, он позволяет защитить районы застройки жилых домов от основных факторов и создать в них новый тип – «традиционный дом» [1].

Предлагаемый «традиционный дом» – «двор + дом» имеет одновременно 1-2 этажа, а при совмещении «двор + дом» в систему двора включаются горизонтальные и вертикальные связи – галереи - коридоры. Данная система служит основным композиционным приемом в организации жилых комплексов домов.

Этот проект «традиционного дома» полностью соответствует составу исторической части города Самарканда, природно - климатическим условиям, социально-демографическим и экономическим потребностям семей. Жилые дома рекомендуется проектировать на основе номенклатуры и модели домов, построенных на основе современных типов малоэтажных дворовых жилых домов, спроектированных и построенных в нашей республике и зарубежных странах.

Проектирование объемно - пространственной композиции и плана

жилищ, входящих в состав данной группы помещений, осуществляется с учётом местных требований, а также природно - климатических условий нашей республики, местных социально-демографических факторов, жизненных традиций многодетных семей, семьи. образ жизни и стиль летней жизни являются решающими факторами, требующими сосредоточения внимания на факторах. Фактически, в связи с тем, что жаркий летний период в климатических условиях нашей Республики длительный и трудный, организовывать семейные дела приходится преимущественно во внешних и внутренних дворах, создающих прохладный и чудесный климат, для подключения летние помещения с горизонтальным двором, кухней, внутренним двором и основным требуют согласования горизонтальной и вертикальной естественной вентиляции помещений. Например, в наших условиях целесообразно освещать кухню и подсобные помещения, отдельно проветривать дворовую территорию и т. д. [1, 2].

Мы видим, что при совершенствовании планировки современного жилья с учётом местных требований необходимо отдельно изучать образ жизни многодетных и трёх поколенных семей, целесообразна организация и использование комнат и дворов, культурно - бытовых и хозяйственных помещений. Известно, что в многодетных семьях и одном - двух поколениях от правильного размещения общих семейных и частных жилых комнат зависит организация семейной жизни, правильное воспитание детей, отдых и питание членов семьи. аспект. Увеличение числа членов семьи, рождение детей в сельских семьях, интервал их рождения составляет преимущественно 1,5-2 года, что требует особого внимания к расположению детских и частных жилых комнат. Социальные наблюдения показывают, что общая семейная комната (гостиница) используется в домах сельской и городской среды преимущественно для отдыха, ожидания гостей, частного чтения и личного обучения глав семей. В то же время летние комнаты и двор, особенно в летних

условиях, берут на себя процесс выполнения всех домашних дел [2].

В больших семьях количество спален и их правильное расположение означает отдых и комфорт в семье. В таких семьях детские комнаты – это не только место для сна, но и комната для игр детей. Учитывая это, а также факторы нравов и воспитания, детские комнаты желательно сделать максимально похожими на комнаты родителей и комнаты пожилых родителей. На данный момент примечательны случаи, когда дети в возрасте 0-4 лет спят в комнате родителей. Вообще в многодетных и многопоколонных семьях важную роль в проектировании дома играет личное проживание детей и взрослых, то есть формирование и размещение типа спален. Ещё одной важной особенностью коренных семей является статус и роль пожилых людей в семье. На данный момент пожилые родители являются ближайшими советчиками и помощниками семьи в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства. Поэтому уважение к ним безмерно, и долг нашей нации – организовать для них отдельные жилые комнаты во дворе. Комнаты престарелых целесообразно предусмотреть отдельными входными и выходными дверями во двор [3].

В будущем, при все возрастающем размахе культуры и интересов нашего народа, такие задачи, как свободное творчество, частное обучение, профессиональное развитие, также потребуют организации отдельных рабочих помещений и оборудования для персональных тренировок каждого взрослого члена семьи. Таким образом, теоретические соображения и научные исследования показывают, что в ближайшем будущем частные семейные гостиные в жилых домах исторических городов нашей Республики будут иметь следующие формы:

- индивидуальные гостиные в цвете раздевалок (универсальные) спальни для каждого члена семьи всех возрастов (для сна, частного чтения, профессиональной деятельности и других задач);

- спальня родителей (со спальным местом для ребёнка 0-4 лет);
- гостиная (спальня) пожилых родителей;
- общая комната для семейного отдыха и других задач;
- гостиница + офис;
- жилой двор.

Согласно многовековому быту жителей исторического города, столовая в доме является основным местом, где члены семьи проводят время вместе в свободное от отдыха, учебны и другой работы время. Поэтому обеденная зона в доме должна быть оформлена в уникальном восточном стиле в малоэтажных домах в условиях нашей Республики. Рекомендуется, чтобы оно выполняло функцию «пространства», где члены семьи всегда находятся вместе, где они могут собираться и взаимодействовать, и было спроектировано как обеденная зона и общая комната. Жители города обычно определяют обеденную зону в своих домах тремя разными способами:

организация питания и отдыха в отдельном специальном месте во дворе;

отделение кухни и ее подсобных помещений от основной составляющей дома и приближение их к общей комнате;

более развитым образом, то есть решить кухню в зависимости от объемно структуры дома, планировки семейной комнаты и летних помещений.

В этом случае очень важна общая семейная гостиная, кухня и летние комнаты, а семейную обеденную зону допустимо разместить на одной линии.

Одной из основных задач жилой архитектуры в сложных климатических условиях Самаркандской области является улучшение организации зимнего и летнего образа жизни в доме. Согласно официальным строительным нормам и правилам (СНиП), летние помещения домов малой и средней этажности обычно считаются балконами, лоджиями, верандами, а

также используются как уникальное архитектурное средство для придания художественного и эстетичного вида помещению. используется внешняя отделка домов. Однако, как мы уже упоминали выше, летние помещения такого типа не могут в полной мере удовлетворить летний образ жизни в условиях жаркого климата. Основные задачи летних помещений в доме – облегчить выполнение домашних дел, создать комфортные биогигиенические условия в доме, связать помещения с внешней средой – природой, солнцем и свежим воздухом. Пространственная структура традиционных домов архитектуры нашей республики такова, что внешний и внутренний двор в них считается композиционным центром всего решения дома и связывает все помещения дома с внешней средой. Различные веранды, использованные в них, являются необходимыми мягкими связующими частями между домом и этим двором и внешней средой.

Заключение. Формирование и обустройство летних помещений и дворов в условиях сложного жаркого природного климата Самарканда является не только составляющей строительства дома, но и регулированием микроклимата дома и обеспечением комфортной связи с внешней средой. В то же время на такие помещения возлагаются такие задачи, как отдых летом, ожидание гостей, сон, а также выполнение домашних дел – это тоже моральный инструмент.

Литературы

- 1. Toshtemirov R.T. Сохранить народное зодчество Узбекистана. – Декоративное искусство СССР, 1976, № 7, с. 43-45.*
- 2. Toshtemirov R.T. Исследование объемно – планировочной структура многоэтажных жилых домов условиях Узбекистана. канд. дисс. Киев – 1984.*
- 3. Джаббар О.С. Новый тип жилища для Бухары. Строительство и архитектура Узбекистана, 1980, №7, с24-28.*

4. *Ubaydullayev X.M. Inag'omova M.M. Turar joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari. Toshkent 2009.*

5. *Voxidov.M.M, Mirzayev.Sh.R. Me'morchilik I qism.T.;* "Tafakkur", 2010.

6. *Valiyev R.M., Esenov A. Некоторые вопросы оздоровления гордских среди в условиях Узбекистана, Строительство и архитектурно Узбекистана, 1979, № 9. -14-15 с*

7. *X.Po'latov. "Shaharsozlik tarixi", T-2008y, 216-bet.*

8. *Zohidov P.Sh. Me'mor san'ati.-T.;* G'G'ulom —adabiyot va san'atll , 1978.

9. *Шевцов К.К. Проектирование зданий для районов особыми природно – климатическими условиями. – М. Высшая школа. 1986.*

10. 47. *Ю.С.Яралов. Национальное и интернациональное в архитектуре. М., «Стройиздат», 1971, с. 70.*

11. *Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasiidagi o'rni. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).*

12. *Saloxiddinova, D. Z., & Zhuraev, Z. Z. (2022). The Role and Significance of the Use of Wood Materials in the Architecture and Construction of Traditional Houses of the Indigenous Peoples of Uzbekistan. Czech Journal of Multidisciplinary Innovations, 10, 83-92.*

13. *Saloxiddinova, D. Z. (2023). Typology of the Gardens of the Bukhara Oasis. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(3), 12-17.*

14. *Saloxiddinova, D. Z. (2022). Architectural environment of Samarkand: traditions and modernity.*

15. *Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 2(2), 64-68.*

16. *Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari*

tahlili. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 117-122.

17. Салохиддинова, Д. З. (2022). *Архитектурная среда Самарканда: традиции и современность.*

18. Салохиддинова, Д. З., & Солиев, Ф. Ф. (2023). *Features of the landscape organization of the territories of preschool educational institutions. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(3), 162-167.

19. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). *ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА САМАРКАНДА И ЕЕ РЕШЕНИЯ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 300-305.

20. Салохиддинова, Д. З., & Каюмов, Х. И. (2012). *Мавзолей Саманидов в загадках и легендах: инженерные приёмы шедевра архитектуры Узбекистана. In Материалы международной конференции “Современная архитектура и инновации.*

21. Фозилова, З. Қ., & Каюмов, Х. И. (2023). *САМАРКАНД-ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 249-253.

22. Fozilova, Z. Q. (2023). *Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 117-122.

23. Fozilova, Z. Q., & Xamroqulov, O. (2023). *SHAHARSOZLIKDAGI MILLIY-TARIXIY AN'ANALAR. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 245-248.

24. Fozilova, Z. Q., Xamroqulov, O., & Yorqulov, F. I. (2023). *O'ZBEKISTONDA EKOTURIZM MARSHRUTLARINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 258-262.

25. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023).

Problems of development of the city of Samarkand and its solutions. central asian journal of arts and design, 333-338.

26. Kayumov, H. I., & Fazilova, Z. K. (2023). Organization of traffic flow and optimization of underground-overground passages. the importance of studying optimization of the road transport network in the training of architects–urban planners. *journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 477-482.

27. Rakhmanova, M. B. (2023). TRADITIONAL ARCHITECTURAL FORMS IN MODERN BUILDINGS IN UZBEKISTAN. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 241-244.